

KIBERJINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHNING HUQUQIY, KRIMINALISTIK VA KRIMINOLOGIK ASOSLARI

Shokirov Bobur Tohirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti yurisprudensiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357237>

Annotatsiya: Kiberjinoyatchilik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda jadal sur'atlar bilan ortib bormoqda. Ushbu maqolada kiberjinoyatlarning eng xavfli jinoyat turlaridan biri sifatida namoyon bo'lishi, ularning oldini olish, aniqlash va tergov qilishdagi asosiy muammolar, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini takomillashtirish zarurati yoritilgan. Muallif kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda kriminologik, kriminalistik va jinoyat-huquqiy yondashuvlar hamda xalqaro hamkorlikning dolzarbligini asoslab beradi. Maqolada shuningdek, kompyuter xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, va raqamli savodxonlik darajasini oshirish bo'yicha takliflar ham ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Kiberjinoyatchilik, axborot xavfsizligi, kompyuter jinoyatlari, tergov, profilaktika, xalqaro hamkorlik, shaxsiy ma'lumotlar, kriminologiya, kriminalistika, jinoyat-huquqi.

ASOSIY QISM

Xalqaro miqyosda eng xavfli jinoyat turlaridan biri sifatida kiberjinoyatchilik tobora katta xavf tug'dirmoqda. Ushbu jinoyat turini aniqlash, oldini olish va tergov qilish jarayoni o'zining murakkabligi bilan ajralib turadi. Bunga sabab qilib, avvalo, kiberjinoyatchilikni sodir etayotgan shaxsning jinoyat sodir etilgan joydan ancha uzoqda bo'lishi, ushbu jinoyatning ko'p hollarda transmilliy xarakter kasb etishi va ijtimoiy xavfli oqibatlarining keng ko'lamda namoyon bo'lishini ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga, turli davlatlar hududlarida ushbu jinoyat turini tergov qilishda yagona yondashuvning mavjud emasligi, milliy qonunchiliklar va tergov amaliyotidagi tafovutlar, shuningdek, axborot-kommunikatsiya vositalari orqali jinoyatga oid ma'lumotlarni almashish tartibining turlicha bo'lishi ushbu masalani yanada murakkablashtiradi. O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligida maxfiylik va maxfiy ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan samarali chora-tadbirlar izlanmoqda, va bu borada xalqaro tajriba hamda zamonaviy texnologik yechimlardan foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi yillarda kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish muammosi yanada jiddiy tus olgan. Bunga axborot-kommunikatsiya muhitining jadal rivojlanishi, kompyuter texnikasi va Internetdan foydalanishning keskin ortishi sabab bo'lmoqda. Natijada, turli xil elektron qurilmalar va tarmoqlarga ulangan tizimlar orqali shaxsiy ma'lumotlar, mulkiy huquqlar, intellektual mulk hamda tijorat sirlari o'z himoyasiz holatiga tushib qolmoqda. Bu esa o'z navbatida yangi xavf-xatarlar va jinoyat turlarining yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Ayni vaqtda ushbu masalaning texnik bilimlar bilan bevosita bog'liqligiga qaramay, mutaxassislar tomonidan kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda maqbul va samarali usullarni ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlar va amaliy sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya muhitida sodir etilgan jinoyatlarning oldini olish ustuvor vazifalardan biri hisoblanmoqda.

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish usullari jinoyat turiga qarab farqlanadi. Ular xakerlik, kompyuter tizimlarini "burish", tuhmat qilish, spam yuborish, fishing (yolg'on

axborot orqali ma'lumotlarni qo'lga kiritish), kiberhujum, kiberterrorizm kabi turlarda namoyon bo'ladi. Bunday jinoyatlarga qarshi samarali kurash faqatgina umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktemologik (jabrlanuvchiga yo'naltirilgan) profilaktika choralari orqali amalga oshirilishi mumkin. Kiberjinoyatchilikning xususiyatlaridan kelib chiqib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasidagi hamkorlik milliy hamda xalqaro darajada muhim ahamiyat kasb etadi.

Kiberjinoyatlar ko'pincha axborot va kompyuter tizimlariga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita kirib, ma'lumotlarni o'chirib tashlash, bloklash, nusxalash, o'zgartirish yoki undan foydalanish orqali sodir etiladi. Bu jarayonda profilaktik choralar jinoyat sabablari (masalan, xudbinlik, qasos, firibgarlik, tijorat josusligi, shaxsiy manfaatlar yoki terroristlarga ko'mak) hamda zararli dasturlar orqali sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olishga qaratiladi.

Kiberjinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda duch kelinadigan asosiy muammolarga quyidagilar kiradi: jinoyat sodir etilgan joy va ijtimoiy xavfli oqibat yuzaga kelgan joy o'rtasidagi geografik uzoqlik; jinoyatga oid ma'lumotlarning tezkor almashinuvini ta'minlashdagi qiyinchiliklar; jinoyatchining shaxsini aniqlashda yuzaga keladigan texnik to'siqlar; jinoyatning virtual fazoda amalga oshirilishi va uning natijalarini qonuniylashtirishdagi murakkabliklar. Bu omillar kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish jarayonida maxsus yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro hamkorlikni taqozo etadi.

Shuningdek, tashkilotlar ichida kiberjinoyatlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratadigan muhim qoidabuzarliklar ham mavjud. Masalan, xodimlarning ruxsatsiz kompyuter ma'lumotlariga kirishi, flesh-disklardan erkin foydalanishi, shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kompyuterlarda nazoratning sustligi, himoyalangan va antivirussiz tizimlardan foydalanish, parollarni saqlashdagi sustkashlik, maxfiylikni majburiy tekshirish amaliyotining yo'qligi, maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik to'g'risidagi shartnomalarning mavjud emasligi, shuningdek, kompyuter bilan ishlovchi xodimlarga axborot xavfsizligi protokollari bo'yicha yetarli ko'rsatmalar berilmasligi ushbu jinoyatlarning sodir etilishiga sabab bo'lmoqda.

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha kriminalistik chora-tadbirlarga esa quyidagilar kiradi: tergov jarayonida zamonaviy ilmiy yutuqlardan foydalanish; dalillar nazariyasini takomillashtirish va elektron dalillarni ishonchli sifatida tan olish imkoniyatlarini yaratish; jinoyatchilarni aniqlash imkonini beruvchi yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish. Jinoyatlarni tergov qilishda yagona amaliyot va ilmiy asoslangan uslublarni joriy qilish orqali jinoyatchining shaxsini aniqlash va unga nisbatan jazoning muqarrarligini ta'minlash mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, jinoyatlar sonining kamayishiga xizmat qiladi va shaxsning huquq hamda manfaatlarini himoya qilishda muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishning uch asosiy yo'nalishini ajratish mumkin: kriminologik (kiberjinoyatlarning oldini olish), kriminalistik (jinoyatlarni aniqlash va tergov qilish), va jinoyat-huquqiy (jinoyatchilarning javobgarligini belgilash va jazoning muqarrarligini ta'minlash). Shu bilan birga, davlat ichkarisida ko'p bosqichli institusional kiberxavfsizlik tizimini barpo etish ham zarur. Bunday tizim raqamli savodxonlikni oshirish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish usullarini ishlab chiqish, axborot tahdidlariga qarshi kurashish va profilaktika mexanizmlarini joriy etishni o'z ichiga olishi kerak.

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishning yagona tizimi quyidagi yo'nalishlarga asoslanishi lozim: kiberxavfsizlik strategiyasini ishlab chiqish; kiberjinoyatlarga qarshi kurashuvchi davlat organlari o'rtasida qonunchilikni uyg'unlashtirish; davlatlararo hamkorlik va xalqaro shartnomalar tuzish; yangi texnologik tahdidlarni hisobga olgan holda milliy qonunchilikni takomillashtirish; zamonaviy moddiy-texnik va kadrlar bazasini shakllantirish; aholining texnik va huquqiy savodxonligini oshirish; ilmiy muassasalar bilan hamkorlikda profilaktik va tergov choralari muvofiqlashtirish.

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatchilik nafaqat milliy, balki xalqaro darajadagi dolzarb muammo bo'lib, unga qarshi samarali kurash faqatgina kompleks yondashuv, huquqiy mexanizmlarning takomillashuvi va xalqaro hamkorlik orqali amalga oshirilishi mumkin. Mavjud qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlarga qaramay, huquqni muhofaza qilish faoliyatining amaldagi samaradorligi hali ham yetarli darajada emas. Shu sababli, zamonaviy moddiy-texnik va kadrlar bazasini shakllantirish, aholining huquqiy tarbiyasini kuchaytirish, axborot siyosatini to'g'ri yo'lga qo'yish va jinoyatchilarning jazosiz qolmasligini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kompyuter axborot Jinoyat Konvensiya ETS №. 185 (Budapesht, 2001 y 23 noyabr/ Garant: [sayt]. – URL <https://base.garant.ru/4089723/>
2. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ-371-son qonun;
3. O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentyabrdagi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi;
4. O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentyabrdagi Jinoyat kodeksi.